

MARJONBULOQ TEXNOGEN BUZILGAN YERLARINING EKOLOGIK XOLATI

Rahmonova U.T.

Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Raxmanova4302@gmail.com

Jizzax davlat pedagogika universiteti

www.doi.org/10.5281/zenodo.10574787

Bugungi kunda metallurgianing rivojlanishi, xom- ashyodan kompleks foydalanish atrof – muhitni va mehnatni muhofaza qilishning umumiy masalalariga chambarchas bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasining qarori 24.06.2021- yildagi PQ-5159 son, Kon metallurgiya sanoati va unga bog'liq sohalarni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019- yildagi PF-5863 son va 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasidan kelib chiqqan holda Marjonbuloq oltin qazib olish tog'-kon sanoati chiqindilarining xosil bo'lish xajmlarini kamaytirish, hamda mavjud xajmlarini qisqartirish, shu jumladan xavfli chiqindilarning aholi salomatligiga va atrof muhitga salbiy ta'sirining oldini olish, ekologik jihatdan xavfsiz saqlanishini tashkil etishni ta'minlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Fan va texnikaning rivojlanishi, aholi sonining ortib borishi, tabiiy resurslardan normasiz foydalanishga sabab bo'lib, ko'plab ekologik muammolarga olib kelmoqda. Hozirgi vaqtdagi potensial ekologik muammolarga: iqlim o'zgarishlari, ozon tuynuklarining kengayishi, mineral resurslarning kamayishi, toza kislorodning yetishmasligi.

Litosferadan tabiiy resurslarni qazilma holatida qazib chiqarilishi natijasida biosfera holatining buzilishiga olib kelmoqda. Buning natijasida tabiatda qurg'oqchilik, cho'llanish darajasi tezlashmoqda. Bu dolzarb ekologik muammolarga atab 17- iyunda "Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish" tadbirlari muntazam olib borilmoqda. Marjonbuloq texnogen buzilgan yer maydonining kengayib borishiga qaramay, biologik rekultivatsiya ishlari oz miqdorda olib borilmoqda. Bugungi kunda har qaysi hududning texnogen buzilgan yerlarini tiklash ya'ni biologik rekultivatsiya ishlarini olib borish zamon talabidir.

Bizning bugungi kundagi ilmiy ishlarimiz Marjonbuloq oltin konlarining texnogen buzilgan yerlarida olib borilayotgan bo'lib tadqiqot natijalariga ko'ra, biologik rekultivatsiya uchun shuvoq-(A.serotina Bunge), Qatran (Crambe amabilis Butk.et majlun), Yovvoyi arpa (Hordeum bulbosum L) Tog' archa (mountain fir) kabi yem-xashak va manzarali daraxtlarni ekish tavsiya etiladi.

References:

1. Sh.M.Mirziyoyev."Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". Toshkent:"O'zbekiston" NMIU 2016-yil
2. Allaberdiyev R.X,Raximova T.U,Kuchqarov N.Yu,Yorgorova D.Sh. Современный экологические проблемы Узбекистана и пути их решения."Atrof-muhit muhofazasi va ekologik yechimlari" mabzusidagi I- xalqaro ilmiy- amaliy anjuman materiallari. Maqolalar va tezislar to'plami.-T:Maqolalar va tezslar to'plami.- T.: 2023.B 266
3. Hojiyev Sh.T, Berdiyarov B.T, Sulfidli rux boyitmasini Qaynar Qatlam pechida kuydirish jataronida silikatlar va ferritlar hosil bo'lishining oldini olish chora-tadbirlari // "Fan va Texnika taraqqiyotida intellectual yoshlarning o'rni" nomli respublika ilmiy anjumanining ma'ruzalar to'plami, I qism / Toshkent: toshDTU,aprel,2015.171-174
4. Yakubov M.M, Khojiyev Sh.T, Yavkochiva D.O, Stayingd of laws of smelting processes of sulfide concentrates // European Scientific Conference: сборник статей XII Международной научно практической конференции. В 2ч. Ч.1. – Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение" – 2018. С. 91-93.

INNOVATIVE
ACADEMY